

UCHICHI RENESSANS - ZAMONAVIY VA SIFATLI TA'LIM

Abduvosid Omonboyev Shavkatovich

Kokand Universiteti Andijon filiali direktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada Uchinchi renessans tafakkurini shakllantirishga yo'naltirilgan zamonaviy ta'lim jarayonning mazmuni, uni shakllantirishga xizmat qiladigan innovatsion yondashuvlar, pedagogik tajriba–sinovdan o'tkazilib, ishlab chiqilgan integratsiyalashgan tizimning samaradorlik darajasi qayd etilgan. Yosh avlodni tarbiyalashdagi jarayonlarning muhim omillar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Renessans, integratsiya, poydevor, raqobatbardoshlik, zamonaviy tendentsiya, tsivilizatsiya, innovatsion loyiha, taraqqiyot Strategiyasi

Аннотация: В данной статье отмечено содержание современного образовательного процесса, направленного на формирование третьего ренессансного мышления, новаторские подходы, служащие для его формирования, уровень эффективности разработанной интегрированной системы педагогического опыта-апробации. приведены важные факторы процессов воспитания молодого поколения

Ключевые слова: Ренессанс, интеграция, фундамент, конкурентоспособность, современная тенденция, цивилизация, инновационный проект, стратегия развития

Kirish. Bugungi hayotni bugun ilm-ma'rifat va ta'limning taraqqiyotisiz tasavvur etib bo'lmaydi, insoniyat fan o'qi atrofida aylanayotgandek go'yo. Dunyoning yetakchi davlatlarida ta'limni rivojlantirish birinchi galdagi vazifa sifatida belgilanishi ham bejiz emas. Bu yo'lda ulkan orzu-umidlar, katta rejalar bilan safimizga qo'shilayotgan yoshlarimiz — asosiy tayanchimiz va suyanchimizdir. Ta'kidlash joizki, xususan, O'zbekiston hududi ham Sharq Renessansining yirik markazlaridan biri sifatida dunyoga ma'lum va mashhur bo'lganligini ta'kidlash bizga faxr va g'urur bag'ishlaydi.

Mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun o'sib kelayotgan yosh avlodni yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalashimiz kerak. Buning uchun etarli sharoitlar va muhitni shakllantirish muhim. Negaki, bo'lg'usi Renessansning eng muhim bo'g'inlari oila, maktabgacha

ta'lim, maktab va oliy ta'limni o'zida ifoda etadi. Shuning uchun ham ayni sohalarda tub islohotlar amalga oshirilmoqda.

Ta'lim tizimini XXI asr talablariga moslashtirish, uni zamon bilan hamnafas qilish, keraksiz yuklama va to'siqlardan xalos qilish tub mohiyatini tashkil qiladi.

Bugungi kunda innovatsion ta'lim shakllaridan, texnologiyalardan foydalanib, o'quvchi shaxsini har jihatdan kamol toptirishga, mustaqil fikrlovchi, o'ziga xos qarashlarini bayon qila oladigan, kreativ qobiliyatga ega yoshlarni tarbiyalash ta'lim-tarbiyaning dolzarb vazifalariga kiradi.

Yoshlar har bir davlatning kelajagini, salohiyatini belgilovchi muhim qatlam hisoblanadi. Bugungi kunda yoshlarning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, yetuk insonlar bo'lib ulg'ayishi yo'lida yurtimizda barcha shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Ularning orzu-maqсадlarini ro'yobga chiqarish, ilg'or tashabbus va g'oyalarini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Yoshlarning bandligini ta'minlash, ularning biznes loyihalarini amalga oshirish natijasida ularning turmush tarzini yaxshilanmoqda, istiqbolli tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor berilmoqda.

So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim sohasidagi islohotlar zamonaviy tendentsiyalarga mos holda rivojlanib bormoqda. Bu borada sifatli ta'lim mamlakatning muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Renessans bu "uyg'onish" yoki ilmiy uyg'onish, ma'rifatni anglash va shu asnoda asrlarga teng yillarni lahzalarda bosib o'tmoq demakdir. Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir.

Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, ta'lim oluvchilar faoliyatini nazorat etish, ular tomonidan egallangan bilim, malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahoratni talab etadi.

Shu ma'noda, sifatli ta'lim jamiyatdan, hozirgi davrda ro'y berayotgan jarayonlardan tashqarida sodir bo'ladigan oddiy hodisa emas. U o'zida bugungi hayotimizning barcha jabhasida ro'y berayotgan yangilanishlarning asosiy xususiyatlarini aks ettiradi. Bu Yangi O'zbekistonni barpo etayotgan va uni har tomonlama mustahkamlashga harakat qilayotgan mamlakatimiz uchun tarixiy zarurat hisoblanadi.

Ta'lim tizimining innovatsion rivojlantirish, ilg'or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish, ta'lim bozorida va umuman mamlakatda yoshlarning raqobatbardoshlik

darajasini rivojlantirish asosida mamlakatimizning yangilanishini izchil davom ettirish-davr talabidir.

Renessans davri farzandlari ilmi, bilimli jahon sivilizatsiyasi yutuqlarini yaxshi biladigan, zamon talablarini tushunadigan, fan-texnika bilan sirdosh, uning sir-asrorlaridan ogoh yoshlar bo'lishi kerak.

O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida sifatli ta'lim va uning samaradorligi muhim o'rin tutadi. Bunda, ayniqsa, boshlang'ich ta'limning mamlakatimizda tutgan o'rni va ahamiyati ortib bormoqda. [4]

Bularning barchasi yoshlarni iymon- e'tiqodli, aql-zakovatli, irodasi mustahkam, bilimli va dono, o'z yurti tarixi, milliy qadriyatlarini hamda buyuk ajdodlari qoldirgan boy ma'naviy merosni ko'z qorachig'iday saqlashga o'rgatish, ya'ni sifatli ta'limga erishish oiladan, ota-onalar o'gitidan boshlanib, balog'at yoshigacha bo'lgan yillar va undan keyingi davrlarda ham izchil amalga oshirilishi lozimligidan dalolat beradi.

Shunga ko'ra, har jihatdan mukammal rivojlangan insonni tarbiyalash, yangi avlodni voyaga yetkazish orqali buyuk maqsadlarimiz, ezgu niyatlarimizga erishishimiz yo'lida ta'lim -tarbiya jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni keng qamrovli holatda olib kirish va undan samarali foydalanish eng muhim vazifalardan hisoblanadi. Ular qatoriga quyidagilarni kiritish bo'ladi:

- uzluksiz ta'lim tizimida yangi sifat ko'rsatkichlariga erishish;
- ta'lim tizimi xodimlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish;
- uzluksiz ta'lim tizimida samarali me'yoriy-huquqiy va tashkiliy –iqtisodiy mexanizmlarini shakllantirish;
- o'qitishning mavjud va yangi texnologik shakllarini o'zaro muvofiq-lashtirish;
- mavjud elektron axborot-ta'lim resurslarini mukammallashtirish.

Shu boisdan ta'lim tizimini modernizatsiyalash jarayonida tarbiya va tajribaga ham alohida e'tibor qaratilmog'imiz shart.

- Ta'lim va tarbiya jarayonini davlat iqtisodiy siyosatining muhim bir ob'ekti sifatida qarash;
- Aksariyat yosh o'qituvchilarimiz yetarli darajada tarbiya borasida tajriba salohiyatiga ega emasligini oldini olish;
- Ularning ko'pchiligi tadbqiqchi va tarbiyalanuvchi orasidagi masofa (munosabat) mazmun va mohiyatini, yoshlarni tarbiyalashdagi ijobiy va salbiy oqibatlarini to'lig'icha farqlay olmaydi;
- Ayrim yosh o'qituvchi (tarbiyachi)larimiz ongida shaxsiy manfaat ustuvorligi saqlanib qolayotganligini oldini olishi;
- Ta'lim-tarbiya jarayonida, tajriba ustuvorligini ta'minlash.

Har qaysi dars jarayonida qo'llanilgan ilg'or pedagogik texnologiyalar yoshlarning ta'lim-tarbiya jarayoniga nisbatan qiziqishini tarbiyalaydi, ularning mehr-muhabbat tuyg'usini uyg'otadi, mustaqil ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi hamda har tomonlama yetuk, bilimli, ma'naviyatli, barkamol vatanparvar shaxs sifatida tarbiyalanishiga yordam beradi. Shunga ko'ra, ta'lim tarbiya samaradorligini oshirish orqali yoshlar ijodiy faoliyati, tafakkur tarzi, erkin fikr yuritishi va dunyoqarashini shakllantirishga hamda o'qituvchilarning ilg'or pedagogik texnologiyalar bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarini takomillashtirish talab etiladi.

Buning uchun ta'lim jarayoni, o'qituvchi, ta'lim tarbiya - jarayoni oldiga qo'yilgan talablar, ta'limni tashkil etish va boshqarish tamoyillari hamda yo'llari tinglovchi talabani aqliy va jismoniy jihatdan rivojlantirish usullari, u bilan hamkorlik qilish, uni o'qish va o'rganishga yo'naltirish, tinglovchi talaba shaxsiy faoliyatini to'g'ri tashkil etish, ular bilan muloqotga kirishish, muammo va kelishmovchiliklarni bartaraf etish, auditoriyada ijodiy, ishchanlik muhitini vujudga keltirish, tinglovchi talaba faoliyatini aniq va to'g'ri baholash metodlari bilan qurollangan bo'lishi lozim

So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim sohasidagi islohotlar zamonaviy tendentsiyalarga mos holda rivojlanib bormoqda. Bu borada sifatli ta'lim mamlakatning muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Bu o'rinda sifatli ta'lim va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash taraqqiyotning bugungi bosqichigina emas, avvalo, mamlakatning uzoq istiqboldagi rivoji, strategik maqsad hamda vazifalarning amalga oshirishini belgilaydigan muhim omillardan biri ekani ham ayon bo'ladi.

Tan olish kerak, bugunga kelib, rivojlangan va demokratik davlatlarda ham yoshlar tarbiyasi masalasi kun tartibidagi muhim vazifalardan biriga aylandi. Bu

borada barcha davlat va jamiyatlar yana o'zlarining milliy qadriyatlariga murojaat qilmoqdalar. Ana shularni e'tiborga olgan holda Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida tarbiya va ta'lim masalasiga ustuvor masala sifatida e'tibor qaratilgani barchamizni behad quvontiradi.

Har qaysi dars jarayonida qo'llanilgan ilg'or pedagogik texnologiyalar yoshlarning ta'lim-tarbiya jarayoniga nisbatan qiziqishini tarbiyalaydi, ularning mehr-muhabbat tuyg'usini uyg'otadi, mustaqil ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi hamda har tomonlama yetuk, bilimli, ma'naviyatli, barkamol vatanparvar shaxs sifatida tarbiyalanishiga yordam beradi. Shunga ko'ra, ta'lim tarbiya samaradorligini oshirish orqali yoshlar ijodiy faoliyati, tafakkur tarzi, erkin fikr yuritishi va dunyoqarashini shakllantirishga hamda o'qituvchilarning ilg'or pedagogik texnologiyalar bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarini takomillashtirish talab etiladi.

Natijalar:

- Ta'lim sohasi innovatsion loyihalarni tadbiq etilishiga olib keladi, yangi mahsulot (xizmat)lar yuzaga keladi;
- Ta'lim muassasalari hodimlari byudjetdan tashqari mablag'lar ishlab topish imkoni yuzaga keladi va ularni o'z ilmiy mehnatlaridan manfaatdorligi ortadi;
- Yuqoridagi ijobiy harakatlarni yoshlar, ya'ni tarbiyalanuvchilar ko'z o'ngida yuzaga kelishi, o'rnak olish hisini uyg'otadi va ilmga qiziqishini ortiradi;
- Ta'lim tizimi muassasalari moddiy texnik bazasini yuksaltiribgina qolmay ishlab chiqarish bilan ilm (fanni) uzviylikini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda davlatimiz va jamiyatimiz oldiga turgan muhim vazifalarni hal etishda ma'suliyat va majburiyatlarni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirgan, tashabbuskor yoshlarni professional kasb egasi sifatida tayyorlash orqaligina erishishshimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun yoshlarimizga ta'lim tarbiya berishning ta'sirchan usullarini ishlab chiqishimiz hamda talaba-yoshlarimiz yangi bilimlar egallashlari uchun zamonaviy texnologiya yutuqlaridan maqsadli foydalanishlarini va ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlarini e'tiborga olgan holda ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashimiz muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. old. gov. uz/oz/news/view/24214

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022- 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. Shayx Ahmad ibn Xudoydod Taroziy. Funun ul-balog‘a. Al-fann-us-soniy fi-l-qofiya var-radif //O‘zbek tili va adabiyoti. 2002. – №3. 3. Abulqalam Ozod. 27 bet
4. Ишмухамедов Р. , Абдуқародиров А. , Пардаев А. Тарбияда инновацион технологиялар (таълим муассасалари педагог-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар). -Т. : “Истеъдод” жамғармаси, 2009 -160 б.
5. Ишмухамедов Р. , Абдуқодиров А. , Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар (таълим муассасалари педагог-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар). -Т. : “Истеъдод” жамғармаси, 2008 -180 б.
6. R. Mahmudov. Kasbiy Ma’naviyat. O‘quv qo‘llanma. –Т. , 2021. -5-b
7. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Т. , 2021. - 274- bet
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi 2020 yil 29 dekabr. <https://president.uz/oz/lists/view/4057>